

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/1

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna Kranioserebral travmalar oqibatlari neyrorabilitatsiyasida «Bosh miya-kompyuter» interfeyslarining ahamiyati (adabiyotlar tahlili).....	7
2. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	18
3. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Ферузовна, Журабекова Азиза Тахировна ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
4. Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi, Musayeva Yulduz Alpsovna. TARQOQ SKLEROZNI TASHXISLASHDA ORQA MIYA SUYUQLIGIDA KAPPA ERKIN ENGIL ZANJIRLAR VA OLIGOKLONAL CHIZIQLARNI ANIQLASH USULLARINI SOLISHTIRISH.....	27
5. Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИ НАТИЖАСИДА СОДИР БЎЛГАН ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИДА ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА ТАНЕТОГЕНЕЗ АСОСЛАРИ.....	32
6. Мамажанов Бохадиржон Солижанович., Норов Абдурахмон Убайдуллоевич., Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАДИОМОРФОЛОГИК БОҒЛИҚЛИКНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.....	36
7. Зоиров Назиржон Маматович, ГАЙБИЕВ Акмал Аҳматжонович БОЛАЛИК ДАВРИДА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЙЎҚОЛИШИДА КООРДИНАЦИЯ БУЗИЛИШИНING КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	40
8. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Исамухамедова Севара Юсуфовна КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ.....	44
9. Камалова Малика Илхомовна, Қудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Муаззамхон Илхомидиновна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ.....	48
10. Тлеубергенова Азима Балтабаевна, Раманова Юлдузхан Бисенбаевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	51
11. Наймов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ХАВОТОРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	56
12. Ибодов Бекзод Абдусатторович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна, Азизова Раъно Бахадировна, Эгамов Хусен Эркинович ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR C677T И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, СВЯЗАННОМ С COVID-19.....	60
13. Маматалиева Жанона Алимжановна, Усманова Дурдона Джурабаевна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА.....	65
14. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Мухамедкаримова Севара Рустамовна КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19.....	68
15. Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, Isakova Gulchexra Saitaliyevna EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORBRAIN METHOD IN SCHOOL-AGE PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN ANDIJAN REGION.....	72
16. Касимова Оксана Олеговна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Даминова Хилола Маратовна, Мусаева Юлдуз Алписовна ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ.....	76

17. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абрияман А.А., Уринова Г.Г., Нишонов Ш.Ю. ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	79
18. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ТРАНСКУТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В МОДУЛЯЦИИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	84
19. Газиева Шахида Рустамовна РОЛЬ MIR-21 В РЕГУЛЯЦИИ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА.....	90
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна, АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....	94
21. Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ: АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ (Обзор литературы).....	99
22. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Охунов Иброхимджон Усмонали огли ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ МРТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И РИСКА РЕЦИДИВА СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
23. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	112
24. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Dadajonov Ziyovuddin Abdumukhtor ugli СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	116
25. Джурабекова Азиза Тахировна, Халимов Фарзод Зафар угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	123
26. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ НАДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТАЛЬНОЙ МИГРЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	128
27. Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукадиров Улугбек Тахирович, Рахимбаева Гулнора Саттаровна. СВЯЗЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CALCA И ACE У ПАЦИЕНТОВ С ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНЬЮ.....	131
28. Эргашева Мафтуна Озодовна, Эргашев Сухроб Саидович ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЦП.....	135
29. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Юлдашев Сардорбек Икромович КЛИНИКО-ПЕРФУЗИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТЕНОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	138
30. Khusniddinov Sherzod.Rikhsiddin ugli, Shamsieva Umida Abduvakhitovna, Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC DRUG-RESISTANT EPILEPSY. EXPERIENCE OF THE NATIONAL CHILDREN'S MEDICAL CENTER, TASHKENT, UZBEKISTAN.....	143
31. Eshchanova Guzal Bakpo'latovna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Jumanazarova Shahzoda Rustambekovna SURUNKALI LIMFOLEYKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR.....	147

Джурабекова Азиза Тахировна
Халимов Фарзод Зафар угли
Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Самаркандский государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЁННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602590>

АННОТАЦИЯ

Менингоэнцефалиты и энцефалиты различной этиологии представляют собой серьезную проблему современной педиатрии и детской неврологии, характеризующуюся высокой частотой развития тяжелых неврологических последствий и инвалидизации пациентов детского возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость острыми нейроинфекциями среди детей составляет от 2,5 до 17,6 случаев на 100 000 детского населения в год, при этом летальность может достигать 10-40% в зависимости от этиологического агента и своевременности начатого лечения.

Ключевые слова: менингоэнцефалит, энцефалит, дети, неврологические последствия, нейроинфекции, этиология, проспективное исследование

Джурабекова Азиза Тахировна
Халимов Фарзод Зафар угли
Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ ВА ЭНЦЕФАЛИТЛАР ОҚИБАТЛАРИНИ ҲАР ТОМОНЛАМА БАҲОЛАШ: САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ КЎП ТАРМОҚЛИ КЛИНИКАСИДА ЎТҚАЗИЛГАН ПРОСПЕКТИВ ВА РЕТРОСПЕКТИВ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Турли этиологияли менингоэнцефалит ва энцефалитлар замонавий педиатрия ва болалар неврологиясининг жиддий муаммоси ҳисобланади. Бу касалликлар болаларда оғир неврологик асоратлар ва ногиронликнинг юқори даражада ривожланиши билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, болалар орасида ўткир нейроинфекциялар билан касалланиш йилига ҳар 100 000 бола аҳолисига 2,5 дан 17,6 гача ҳолатни ташкил этади. Бунда ўлим даражаси этиологик омил ва даволашнинг ўз вақтида бошланишига қараб 10-40% гача етиши мумкин.

Калит сўзлар: менингоэнцефалит, энцефалит, болалар, неврологик оқибатлар, нейроинфекциялар, этиология, проспектив тадқиқот

Djurabekova Aziza Takhirovna
Khalimov Farzod Zafar ugli
Abdullayeva Nargiza Nurmatovna
Samarkand State Medical University

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES OF MENINGOENCEPHALITIS AND ENCEPHALITIS OF VARIOUS ETIOLOGY IN CHILDREN: RESULTS OF PROSPECTIVE AND RETROSPECTIVE STUDY CARRIED OUT ON THE BASIS OF THE MULTI-PROFILE CLINIC OF SAMARKAND STATE MEDICAL UNIVERSITY

ANNOTATION

Meningoencephalitis and encephalitis of various etiologies represent a serious problem in modern pediatrics and pediatric neurology, characterized by a high frequency of severe neurological consequences and disability of childhood patients. According to the World Health Organization, the incidence of acute neuroinfections among children is from 2.5 to 17.6 cases per 100,000 children per year, with mortality reaching 10-40% depending on the etiological agent and timely initiated treatment.

Keywords: meningoencephalitis, encephalitis, children, neurological consequences, neuroinfections, etiology, prospective study

Введение. Менингоэнцефалит и энцефалит у детей высокой смертностью и выраженными неврологическими представляют собой одну из наиболее разрушительных форм осложнениями[1]. По данным современных исследований, поражения центральной нервной системы сопровождающаяся летальность при вирусных и бактериальных энцефалитах у детей

достигает 20–30%, а у более чем 50% выживших формируются стойкие неврологические нарушения различной степени тяжести [2]. Многообразие симптомов, описываемых в научной литературе, как последствие тяжелой инфекции, включает краткосрочные осложнения в виде очаговой неврологической дефицита, судорожных приступов и субдурального выпота, тогда как к долгосрочным последствиям относят потерю слуха, когнитивные расстройства, эпилепсию и постинфекционную гидроцефалию [3]. Вирусы простого герпеса, энтеровирусы занимают ведущее место среди возбудителей, но в последние годы возрастает частота случаев, вызванных аутоиммунными и поствакцинальными механизмами. Золотым стандартом в изучение структурных изменений, осложнений ЦНС у детей перенесших менингоэнцефалит или энцефалит, является нейровизуализация головного мозга, как важный инструмент раннего выявления осложнений [4]. Как показывают исследования последних лет, выраженность патологических изменений на МРТ, например: мультифокальные очаги, некротические зоны, поражение медиальных височных долей, коррелирует с исходом заболевания и риском формирования эпилептического синдрома постэнцефального [5]. Кроме того, в исследование пациентов детского возраста, входит обязательным анализ биоэлектрической активности мозга, для определения также прогностических критериев, где такие признаки как, высокий уровень эпилептиформной активности. Замедление фонового ритма и отсутствие восстановления альфа-ритма ассоциируются с неблагоприятным неврологическим исходом [6].

В Узбекистане и странах Центральной Азии подобные исследования проводятся фрагментарно, однако отмечается рост интереса к комплексной оценке клинко-неврологических проявлений и инструментальных данных у детей, перенесших энцефалит. Работы узбекских исследователей демонстрируют значимость сочетания клинических и нейробиологических методов при анализе отдаленных последствий инфекционного поражения ЦНС у детей, подчёркивая необходимость ранней диагностики и длительного динамического наблюдения. Таким образом, исследование клинко-неврологических и инструментальных показателей (нейровизуализационных и биоэлектрических) у детей, перенесших менингоэнцефалит или энцефалит, имеет высокую актуальность [7]. Оно направлено на выявление маркеров неблагоприятного прогноза, оптимизацию реабилитационных стратегий и снижение инвалидизации детского населения [8].

Особую актуальность проблема приобретает в связи с тем, что даже при благоприятном исходе острого периода заболевания у 30–80% выживших детей формируются различные по тяжести неврологические, когнитивные и психические расстройства, существенно снижающие качество жизни пациентов и их семей. Спектр отдаленных последствий включает эпилептические синдромы, двигательные нарушения, расстройства высших психических функций, поведенческие и эмоциональные нарушения, задержку психомоторного развития [9].

В Республике Узбекистан, как и в других странах Центральной Азии, проблема нейроинфекций у детей остается высоко актуальной в связи с климато-географическими особенностями региона, способствующими циркуляции различных возбудителей, а также социально-экономическими факторами. Однако комплексные исследования, посвященные долгосрочной оценке последствий менингоэнцефалитов и энцефалитов у детей в условиях региона, до настоящего времени не проводились [10]. Недостаточная изученность отдаленных последствий нейроинфекций, отсутствие единых подходов к их диагностике и реабилитации, а также необходимость разработки эффективных программ диспансерного наблюдения обуславливают актуальность настоящего исследования [11].

Цель исследования: провести комплексную оценку клинко-неврологических, нейropsychологических и социальных последствий менингоэнцефалитов и энцефалитов различной этиологии у детей на основе проспективного и ретроспективного анализа.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 10 до 15 лет, с установленным ранее диагнозом «Вторичный энцефалит/менингоэнцефалит», при этом основанием послужило информативная, собранная в ходе анамнеза, на остро возникшую неврологическую симптоматику, более чем полгода (двух лет) назад. Работа проведена на базе Многопрофильной Клиники СамГМУ, за период 2022–2025 гг., о отделениях детской неврологии, нейрохирургии, кроме того, в амбулаторных условиях поликлиники при МК СамГМУ и городских поликлиниках г.Самарканд. Анамнестические данные (в период острой стадии заболевания) и ретроспективные сведения (в частности, лабораторные анализы) о пациентах получены из инфекционной больницы города Самарканд. На момент госпитализации в МК СамГМУ или амбулаторно (первичный осмотр) включал: клинко-неврологическое обследование; оценку жалоб, эпидемиологического, преморбидного анамнеза, данных физикального обследования. Всем пациентам выполнялись стандартные клинические исследования, которые включали: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови. Электроэнцефалографическое исследование проводилось для оценки биоэлектрической активности мозга; нейровизуализация (Магнитно-резонансная томография) для оценки структуры головного мозга. У всех больных при поступлении в стационар инфекционной больницы изучались: в динамике заболевания спинномозговая жидкость, бактериологический посев ликвора и микроскопия мазка ликвора, иммуноферментный анализ крови, ПЦР крови, слюны, проводились клинические наблюдения с учетом симптомов (соматических и неврологических). Статистические показатели изучались на индивидуальном компьютере, с использованием специальных программ.

Результаты исследования. Всего за период исследования, обследовано 39 детей, с последствием вторичного менингоэнцефалита (МЭ) и энцефалита (Эн) (вирусной этиологии). При этом по ретроспективным данным (изучении историй болезни, в острый период заболевания в отделении менингита /менингоэнцефалита в инфекционной больнице г. Самарканд), выявлены следующие этио-эпидемиологические особенности у обследованных пациентов. МЭ и Эн в 20% определился вирус простого герпеса; в 13% признака TORCH инфекции, в частности цитомегаловирусная инфекция; в 10% коревая инфекция; в 10% вирус zoster; остальные случаи выявляли смешанную этиологию или инфекцию (идиопатическую) не выясненной этиологии. Менингоэнцефалит и энцефалит, по данным литературы, манифестирует в любом возрасте, однако в большинстве случаев, заболевание приходится на детский (подростковый) возраст (2, 4). Наиболее яркими проявлениями клинко-неврологической симптоматики при менингоэнцефалитах и энцефалитах считается когнитивные нарушения, угнетения сознания (различной степени), различные очаговые симптомы (локальные) в виде неврологического дефицита, характерные признаки на нейровизуализационной картине (МРТ) и особенность изменения биоэлектрической активности (ЭЭГ).

Анализ полученных результатов в ходе исследования, показал взаимосвязь этиологических факторов и клинической симптоматики, так последствие перенесенного МЭ и Эн, этиология которых представляет собой и базируется на лабораторном подтверждении, простой герпес, практически 50% случаях развились моторно-двигательные изменения, в виде пара- и тетрапарезов. Помимо этого, эти же пациенты в отдельности или в совокупности более 26% случаях выявляют признаки, симптоматической эпилепсии и в 21% случаях симптомы мозжечковой атаксии, при этом когнитивная недостаточность отмечена в 17% случаях.

В случаях выявления у пациентов бактериальной инфекции, в острый период (*Streptococcus pneumoniae* и *Neisseria meningitidis* патогены), долгосрочные неврологические последствия выявлены в 35% случаях, по типу симптомов афазии и дисфазии, наиболее часто встречаемые до 19% из всех признаков, второй часто

встречаемый симптом потеря слуха, обнаружен у троих пациентов. Важно отметить, что у пациентов пересших МЭ и Эп, на момент начала заболевания в острый период были выявлены признаки хронического заболевания, такие как врожденная гидроцефалия у двоих пациентов; перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза в пяти случаях; врожденная сочетания аномалия головного мозга с нарушением зрения и слуха у одного пациента; врожденная спинномозговая грыжа в одном случае; врожденный стридор у одного пациента. Таким образом, из данных ретроспективного анализа, бактериальные МЭ и Эп чаще наблюдаются у детей с наличием фоновых хронических заболеваний и врожденных пороков развития. Медианный уровень С-реактивного белка в период госпитализации в стационар (острый период, инфекционная больница) составил 90 мг/л, в основном у детей более старшего возраста, в тоже время диссеминированное

внутрисосудистое свёртывание крови, диагностировано у детей (2 пациента) в младшем детском возрасте. Всем пациентам, при госпитализации в детское неврологическое отделение на лечение и реабилитацию, в период отдаленного последствия перенесенного МЭ и Эп, проводили нейровизуализацию (МРТ исследование головного мозга, в соответствующих зонах описаны участки повышения МР сигнала в T2-режиме и понижения МР-сигнала в T1-режиме.в подгруппе пациентов, имеющих вирусную этиологию заболевания, структурные изменения головного мозга отличались чаще двусторонним характером поражения. При этом, если выделить зоны поражения, то это больше височно-теменная часть головного мозга, кроме того в сравнительных параметрах: острый период и отдаленные последствия заболевания, отмечается превалирование обширного пространства нарушения структуры головного мозга, в период отдаленного процесса (рис. 1).

Рис. 1. МРТ признаки дегенеративных изменений с очагами энцефаломалиции в области базальных ядер, в области гиппокампов с обеих сторон. Сосудистая энцефалопатия. Косвенные признаки внутричерепной гипертензии. Гипертрофия аденоидной ткани носоглотки II ст.

Распределение уровня биоэлектрической активности у обследованных пациентов, зависело от проведенного периода, из общего количества в острый период удалось зафиксировать изменения на ЭЭГ только у 10 пациентов, более старшего возраста, в динамике. В позиции когда пациенты проходили лечение и реабилитацию в отдаленном периоде, состояние здоровья позволило провести диагностику биоэлектрической активности в более благоприятной атмосфере. Результат анализа показал, что в более 80% случаях у детей с последствием МЭ и Эп отмечались грубые дефекты со стороны биоэлектрической активности, при этом у детей младшего возраста, такие нарушения превышали 95%, а в более старшем возрасте 37%, соответствовали умеренной степени нарушения, где сравнительный коэффициент равен $p < 0,05$. Однако в более старшей группе, чаще зарегистрированы патологические комплексы в виде пик-волн, с явными признаками эпилептической активностью (рис. 2).

Закономерно, что лечение и реабилитация пациентов с отдаленными последствиями МЭ и Эп требует комплексного и длительного подхода, с учетом сложных медицинских, поведенческих, социальных, эмоциональных и когнитивных проблем, с которыми сталкиваются пациенты. Реабилитацию необходимо фокусировать не только для решения проблемы но и на обучение родителей, направленную на улучшении подвижности

и повышения функциональной активности, в первую очередь с использованием методов нейромышечной фоссилизации, так называемых упражнений для укрепления статики и целенаправленных упражнений для устранения специфических нарушений, связанных с последствием МЭ и Эп различной этиологии. Помимо этого пациенты получали медикаментозную поддержку в виде нейропротекторов, холинэстеразных препаратов, препаратов витаминов группы В, то есть весь спектр препаратов входящих в стандарты лечения, для последующего лечения в качестве закрепления, предложены медикаментозные препараты: цитиколин-санто в виде сиропа; элькар сироп; депакин хроно (для пациентов с эпилептическим синдромом, прием постоянный), длительно минимум 3 месяца. При сравнительном анализе пациентов, через 4 месяца, отмечено, что у пациентов в особенности с легкой и умеренной степенью неврологических нарушений, появилась доступность к продуктивному контакту, дети лучше выполняли простые инструкции. Сохранились признаки недостаточности в памяти, явления зрительной агнозии, сложность в речевых навыках, нестабильность психоэмоционального состояния. Со стороны двигательных нарушений, парезы держаться: тонус и рефлексы сухожильные высокие в паретичной стороне, координаторные пробы остаются без изменения, все эти клинические симптомы демонстрируют,

неблагоприятный исход последствия МЭ и Эн и необходимости использования в последующем лечения и реабилитационных мероприятий. Таким образом, целесообразно внедрение индивидуализированных программ нейрореабилитации

(кинезиотерапия, эрготерапия, спастичность-менеджмент, ортопедическая коррекция и др.) с целью снижения тонуса, восстановления моторики и профилактики вторичных осложнений.

Рис. 2. ЭЭГ запись слабо организована, представлена низкоамплитудной монотормой активностью. Выявляется периодическая медленно волновая активность на фоне ритмичного высокочастотного ритма (преобладанием с лобно-височных отведений). Межрегионально с средне, центрально, задне-височных и теменных отведений (больше слева) на фоне продолженной низкоамплитудной остро-волновой активности, регистрируются сгруппированные вспышки остро-волновой активности. Задний доминантный ритм отсутствует. Передне-задний градиент слегка сглажен.

ВЫВОДЫ:

1. Менингоэнцефалиты и энцефалиты у детей характеризуются высоким риском формирования стойких неврологических последствий, включающих когнитивные, двигательные, речевые и эмоционально-волевые нарушения.

2. У большинства пациентов в остром периоде заболевания выявляются предрасполагающие факторы — врожденные или перинатальные патологии центральной нервной системы, что усугубляет течение болезни и утяжеляет исход.

3. Двигательные расстройства после перенесенного МЭ и Эн проявляются в виде стойких парезов, повышенного мышечного тонуса, гиперрефлексии при сохранных координаторных пробах, что отражает остаточные очаговые поражения головного мозга и свидетельствует о необходимости продолжительного восстановительного лечения.

4. Когнитивные и речевые нарушения (снижение памяти, внимания, замедление темпа психических процессов, дизартрические расстройства) сохраняются у значительной

части детей и требуют раннего включения когнитивной и логопедической реабилитации.

5. Комплексный подход, включающий медикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, нейропсихологическую коррекцию и логопедическую помощь, способствует более выраженной позитивной динамике восстановления и улучшению качества жизни пациентов.

6. Результаты ретроспективного анализа подтверждают, что эффективность реабилитации напрямую зависит от своевременности её начала, длительности и участия мультидисциплинарной команды специалистов (невролог, реабилитолог, психотерапевт, логопед, физиотерапевт).

7. Таким образом, ранняя диагностика, прогнозирование исходов и комплексная нейрореабилитация являются ключевыми направлениями в восстановительном лечении детей после перенесенных МЭ и Эн, обеспечивая максимальное восстановление утраченных функций и социальную адаптацию пациентов

Список использованной литературы.

1. Астапов А.А., Кудин А.П., Ясинская Л.И. Энцефалиты у детей: учебно-методическое пособие // 2-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2018. – 46 с.
2. Давронов Л., Тоштемуров Б., Зияева Л., Ниёзов Ш., Джурабекова А. Нейропсихологические показатели у детей с последствиями острого вторичного менингоэнцефалита. Журнал вестник врача, 2014. 1(4), 20–21. извлечено от
3. Жетишев Р.А., Архестова Д.Р., Пачева О.А., Динаева Л.Р., Камышова Е.А., Пазова Ж.Ю. Энцефалит вирусной этиологии (вирус герпеса человека 6-го типа) после COVID-19 у ребенка: клинический случай. Вопросы современной педиатрии. 2023;22(3):263-270. <https://doi.org/10.15690/vsp.v22i3.2588>
4. Ниязов Ш.Т., Джурабекова А.Т., Шомуродова Д.С. Комплексный прогноз последствий вторичного энцефалита у детей // Вест. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. мед. наук. – 2021. – Т. 18, № 1. – С. 89–93. <https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-1-89-93>

5. Савина Маргарита Владимировна Роль вызванных потенциалов мозга в прогнозировании течения и исходов энцефалитов у детей // Автореф. дис. ...к.м.н., Санкт-Петербург 2009, 23 с.
6. Скрипченко Е.Ю., Иванова Г.П., Скрипченко Н.В., Мурина Е.А., Карев В.Е. Клинико-этиологические особенности энцефалитов у детей раннего и старшего возраста. Практическая медицина. 2018 Том 16, № 8, С. 11-20)
7. Bergman, K., Fowler, Å., Ygberg, S., Lovio, R., & Wickström, R. (2024). Neurocognitive outcome in children and adolescents following infectious encephalitis. *Child neuropsychology: a journal on normal and abnormal development in childhood and adolescence*, 30(6), 882–899.
8. Biyani A.M., Sharath V., Varma, T.S. (2024). Effect of Pediatric Rehabilitation on Children With Viral Encephalitis: A Case Report. *Cureus*, 16(3), e57239.
9. Bohmwald K, Andrade CA, Gálvez NMS, Mora VP, Muñoz JT and Kalergis AM (2021) The Causes and Long-Term Consequences of Viral Encephalitis. *Front. Cell. Neurosci.* 15:755875. doi: 10.3389/fncel.2021.755875
10. Lempinen, L., Saat, R., Niemelä, S. et al. Neurological sequelae after childhood bacterial meningitis. *Eur J Pediatr* 183, 5203–5212 (2024).
11. Michaeli, O., Kassis, I., Shachor-Meyouhas, Y., Shahar, E., & Ravid, S. (2014). Long-term motor and cognitive outcome of acute encephalitis. *Pediatrics*, 133(3), e546–e552.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000